

EFEITOS DA PLASMAPORAÇÃO NA REGIÃO VULVAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 09/06/2024](#)

EFFECTS OF PLASMAPORATION IN THE VULVAR REGION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11533235

Brenda Kamila L. Tavares¹;

Yasmin de Souza P. Brito¹;

Carla Cristina Rezende²;

Flaviany Alves Braga

RESUMO

O jato de plasma é utilizado em processos de rejuvenescimento da pele, onde por meio de descargas de energia elétrica, promove uma pequena lesão no tecido e dessa forma induz a produção de colágeno. **OBJETIVOS:** Avaliar os efeitos do jato de plasma associado à vitamina C e à gluconolactona no aspecto da genitália feminina; observar a textura da área aplicada antes e depois dos dois grupos, bem como os efeitos e a pigmentação da área aplicada. **METODOLOGIA:** Essa pesquisa trata-se de estudo descritivo e analítico com dados primários, experimental de corte transversal com uma abordagem quantitativa. Será avaliado um grupo de 10 mulheres divididas em 5 cada, comparando com um grupo controle que utilizou a gluconolactona e outro que utilizou a vitamina C. A escala de autoimagem genital feminina (FGSIS) e a fotografia serão

ferramentas utilizadas para a coleta de dados. **RESULTADOS:** Os resultados obtidos demonstram a importância da continuidade e da adesão ao tratamento, bem como o uso de produtos em casa para potencializar ainda mais os resultados obtidos durante as sessões, tornando-se ainda mais satisfatórios. Além disso, a análise da satisfação das participantes destaca a relevância da abordagem adotada no estudo para melhorar não apenas a aparência física, mas também a autoestima e o bem-estar das mulheres. Essas descobertas podem ter implicações significativas no desenvolvimento de novos procedimentos para os cuidados com a pele mais eficaz e personalizados. **CONCLUSÃO:** Diante da técnica utilizada nesse estudo, se obteve eficácia tanto na aplicação da técnica associada à vitamina C quanto na associação com a gluconolactona para a pele da região vulvar. Ambas as abordagens proporcionaram uma melhora significativa na textura, flacidez e pigmentação da pele da vulva, assim alcançando um resultado de satisfação de 100% entre as voluntárias que seguiram o tratamento realizado de oito a dez sessões.

Palavras-chave: Vitamina C, regeneração da pele por plasma; Estética, Autoimagem, gluconolactona

ABSTRACT

The plasma jet is used in skin rejuvenation processes where, through electrical energy discharges, it causes a small lesion in the tissue and thus induces the production of collagen. **OBJECTIVES:** To evaluate the effects of the plasma jet associated with vitamin C and gluconolactone on the appearance of the female genitalia; observe the texture of the applied area before and after the two groups as well as the effects and pigmentation of the applied area. **METHODS:** This research is a descriptive and analytical study with primary, experimental, cross-sectional data with a quantitative approach. A group of 10 women divided into 5 each will be evaluated, compared with a control group that used gluconolactone and another that used vitamin C, the female genital self-

image scale (FGSIS) and photography will be tools used for data collection. **RESULTS:** The results obtained demonstrate the importance of continuity and adherence to treatment, as well as the use of products at home to further enhance the results obtained during the sessions, making them even more satisfactory. In addition, the analysis of participant satisfaction highlights the relevance of the approach adopted in the study to improve not only physical appearance, but also women's self-esteem and well-being. These findings may have significant implications for the development of new procedures for more effective and personalized skin care. **CONCLUSIONS:** The technique used in this study was effective both in the application of the technique associated with vitamin C and in association with gluconolactone for the skin of the vulvar region. Both approaches provided a significant improvement in the texture, sagging and pigmentation of the skin of the vulva, thus achieving a 100% satisfaction result among the volunteers who followed the treatment carried out for eight to ten sessions.

KEYWORDS: Vitamin C, Plasma skin regeneration, Aesthetics, Self image, gluconolactone.

INTRODUÇÃO

Abdala (2008) afirma que, desde os primórdios, a vaidade sempre fez parte do processo da criação cultural da humanidade. É um tema que, na atualidade, tem grande relevância na sociedade, presente em inúmeras fábulas e passado pelos pecados capitais da Igreja Católica. É a busca da aceitação de si em função de paradigmas estabelecidos, uma afirmação esnobe de autoestima, poder ou beleza.

Para Grogan (2017), a relação entre a estética e as mulheres é um tema complexo e de grande importância na atualidade. Segundo estudos realizados por diversos pesquisadores, as mulheres são muito mais impactadas do que os homens pelos padrões de beleza impostos pela

sociedade, e que afetam diretamente o seu bem-estar, o que pode levar a problemas de autoestima e autoimagem.

De acordo com Oliveira (2018), a mulher tem uma necessidade absoluta de estar sempre bem com o seu corpo e com sua autoestima elevada, porém, independente da sua idade, podem apresentar alguns problemas. Com o passar dos séculos, a estética íntima vem ganhando espaço nos padrões estipulados pela sociedade e, com o avanço da tecnologia, têm surgido novas técnicas e procedimentos que renovam a região genital, melhorando a função e a qualidade de vida.

A estética íntima vem ganhando popularidade e se tornando objeto de pesquisa em diversas áreas da ciência. Além disso, a genitália feminina está sendo cada vez mais tecnologizada e tornando-se um lugar de múltiplas intervenções. (SILVA, 2017). A autoimagem genital é um aspecto relevante para a saúde feminina, já que se trata da percepção que a mulher tem sobre seu órgão genital. Essa autoimagem é afetada por experiências sociais e sexuais vivenciadas pela mulher ao longo de sua vida. (ARRUDA, et al. 2019).

Pesquisa realizada por Moran e Lee (2016) relatou a dificuldade com as terminologias que se referem à genitália feminina, bem como o desconforto ao falar desta questão. Ainda, a falta de linguagem e o tabu podem afetar a imagem que as mulheres têm de seus órgãos genitais.

Embora assuntos íntimos sejam tabus na sociedade, o tema está sendo mais discutido entre as mulheres atualmente, que estão cada vez mais buscando melhorar a autoestima, os procedimentos estéticos na região

íntima estão fazendo com que as mulheres se libertem e busquem autocuidado, autoconhecimento e bem-estar no cotidiano. (SILVA, 2022).

Sobre a história e a composição do plasma, podemos afirmar que:

O plasma é o quarto estado da matéria, descoberto pelo físico britânico Sir William Crookes no ano de 1879, mas o nome “plasma” foi aplicado por Irving Langmuir, um químico americano, em 1929. Como a forma mais comum de matéria, faz acima de mais de noventa e nove por cento do universo visível; o plasma é uma coleção de partículas despojadas. Uma vez que os elétrons são retirados de átomos e moléculas, essas partículas mudam de estado e se tornam plasma. Os plasmas são naturalmente energéticos porque os elétrons decapantes usam energia constante. (ARORA, 2014).

Silva (2018) explana que o jato de plasma, vem sendo amplamente utilizado para tratamento de lesões da epiderme e para protocolos de rejuvenescimento, onde por meio de uma descarga de energia elétrica controlada, promove uma lesão no tecido, induzindo assim o mesmo a produzir colágeno, além de reorganizar as fibras já existentes, proporcionando assim um tecido mais uniforme, de maneira segura, eficaz e não invasiva.

Segundo Magalhães (2019), a vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico (AA) na comunidade científica, é comumente utilizada em composições cosméticas e tem como principal função a hidroxilação do colágeno. Este processo auxilia a manter a pele saudável e jovem, assim atingindo resultados significativos. Os estudos mostraram que a vitamina

C é eficaz na inativação de radicais livres e na promoção da síntese do colágeno por meio de seu efeito antioxidante.

Outro tratamento que é muito utilizado e o peeling com gluconolactona é uma opção dermatológica que proporciona uma esfoliação suave e hidratante, sendo especialmente recomendado para peles delicadas. (BERNSTEIN, et al. 2001) A gluconolactona, um tipo de poli-hidroxiácido (PHA), tem a capacidade de fortalecer a proteção da pele, melhora a textura, minimizar linhas finas e manchas, e uniformizar o tom da pele. Esse método de peeling se destaca como uma escolha eficiente e menos agressiva para renovar a pele com segurança e conforto, ganhando popularidade crescente entre os procedimentos estéticos disponíveis. (YU; VAN, 2004)

O jato de plasma é uma técnica estética que vem ganhando popularidade nos últimos anos. Porém, ainda há dúvidas sobre a eficácia da técnica e se alguns aditivos podem melhorar seus resultados. A vitamina C é um nutriente conhecido por suas propriedades antioxidantes e pode ser adicionada ao protocolo de jato de plasma visando potencializar seus efeitos estéticos.

Diante da relevância de avaliar se a adição da vitamina C pode ser benéfica para os resultados obtidos com a técnica, surge à questão, existe diferença estética entre o protocolo de jato de plasma com e sem vitamina C?

METODOLOGIA

Essa pesquisa trata-se de um estudo descritivo e analítico com dado primário, experimental de corte transversal com uma abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada com autorização prévia (anexo B), na clínica Personalize estética, que tem como principal finalidade cuidar de cada cliente de forma exclusiva e com tratamentos personalizados, com sede na Av. José Vieira Caúla, n.º 3321, no Bairro: Embratel, município de Porto Velho/RO. Nesse estudo, a população voluntária foi de 10 mulheres

que atenderam os critérios de inclusão. Essa pesquisa transcorreu a partir da autorização do comitê de ética e pesquisa (CEP) das faculdades integradas Aparício Carvalho-FIMCA. Após a autorização do cep foi dado início ao estudo.

Os instrumentos e procedimentos que foram utilizados nessa pesquisa:

• *A Escala de Autoimagem Genital Feminina (FGSIS) é um instrumento composto por sete itens avaliando os sentimentos e percepções das mulheres sobre sua genitália, foi validada e traduzida para a língua portuguesa brasileira em 2017. Os itens são classificados em uma Escala do tipo Likert de quatro pontos xm],~;*

m,variando de “discordo totalmente” (1 ponto), “discordo” (2 pontos), “concordo” (3 pontos), “concordo totalmente” (4 pontos), a pontuação total é alcançada através da somada das pontuações das perguntas e pode variar de 7 a 28, com pontuações mais altas indicando uma autoimagem genital mais positiva.

• *Fotografia onde foi realizada uma foto no início do protocolo e outra foto quando o protocolo foi finalizado, foram tiradas sempre no mesmo local, com celular iphone 13 pro, na posição ginecológica e utilizando sempre a mesma luz ambiente, com objetivo de avaliar e observar a textura e pigmentação e para realizar as comparações devidas.*

· *Hygiaplasm KLD – Jato de Plasma com a ponteira esférica.*

A pesquisa transcorreu da seguinte forma:

Fase I: A apresentação do projeto ocorreu para as candidatas já pré-selecionadas que atendem o critério de inclusão e foram coletados os dados com o preenchimento do termo consentimento livre e esclarecido (TCLE) e escala de autoimagem genital (FGSIS).

Fase II: após toda aprovação das candidatas realizamos a primeira fotografia que foi realizada sempre no mesmo local, com o celular iphone 13 pro, na posição ginecológica e utilizando sempre a mesma luz ambiente para então darmos início à aplicação de todo o protocolo descrito abaixo, onde foram divididas em um grupo controle de 15 mulheres que irão aplicar o jato de plasma e finalizar com um hidratante e o grupo de intervenção de 15 mulheres irão ter a aplicação do jato com associação da vitamina C. Ambos os grupos realizaram um total de dez sessões com intervalo de uma vez por semana. A divisão dos grupos foi feita por meio de sorteio.

Fase III: Ao final da aplicação do protocolo, aplicamos novamente a escala (FGSIS) e retiramos a última fotografia a fim de realizar as comparações e ver a evolução de cada candidata e realizamos a apresentação para cada uma de seus resultados.

O procedimento seguirá o protocolo com a técnica plasmaporção descrito no material técnico do e-book disponibilizado pelo fabricante do aparelho, conforme subscrito abaixo: 1º passo: higienizar a pele utilizando um sabonete ou com uma loção higienizante clorexidina, remover o produto e secar muito bem a pele.

2º passo: com a pele limpa e seca, prepare o aplicador com a ponteira esférica, com a ponteira já higienizada com clorexidina, selecione o modo plasmaporção no equipamento, que já programado com dose e tempo de 3 minutos.

3º passo: aplique por toda a área de tratamento, fazendo movimentos no sentido das linhas de clivagem, circulares, o vai e vem, movimentos que se adequam à região do tratamento. 4º passo: após finalizar a aplicação, é possível aplicar cosméticos hidratantes,

clareadores, antioxidantes e máscaras de tratamento. Esse passo fica a critério do profissional. O grupo de intervenção irá finalizar utilizando a vitamina C, e o grupo controle irá finalizar com um hidratante de gluconolactona 10%.

Este presente estudo é importante para ciência pelo fato de desbravar um procedimento pouco conhecido na área da estética íntima e traz como benefícios a evolução da tecnologia em prol de procedimentos mais simples e seguros, tendo uma intervenção não cirúrgica e minimamente invasiva para os pacientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi composta por 14 voluntárias inicialmente, sendo que dez delas concluíram o estudo e quatro (4) delas optaram por desistir entre a primeira e quarta sessão. Foram divididas em dois grupos A e B sendo cinco voluntárias para cada grupo, em ambos os grupos foi realizado primeiro um protocolo de higienização com sabonete de ácido glicólico apenas na região vulvar sendo colocado uma compressa de gaze no introito vaginal para que não houvesse

entrada de produtos nessa região, e a retirada total do produto e em seguida a aplicação do jato de plasma com a ponteira esférica na região de grandes lábios e monte de vênus sendo aplicado em cada região três minutos totalizando doze minutos de aplicação na região vulvar,

realizando movimentos de vai e vem e circulares que se adequavam na região, ao final do procedimento foi aplicado uma máscara de vitamina C concentrada no grupo (A) e já o grupo (B) foi finalizado com hidratação de gluconolactona 10%. O protocolo seguiu por dez sessões, com uma frequência de uma sessão por semana para todas as voluntárias.

Através da autoavaliação das voluntárias pelo método FGSIS (Escala de Autoimagem Genital Feminina) na coleta dos questionários se relacionou a tabela inicial com as respostas das participantes e foi traçado os termos pouco insatisfeito e moderadamente satisfeito e satisfeito e nesses dados o grupo A se obteve 60% no total de participante pouco insatisfeita e 40% de moderadamente satisfeita (tabela 1) e no grupo B 80% se apresentaram pouco satisfeita e 20% satisfeita, (tabela 2) conforme os dados coletados antes da aplicação da técnica. Por meio de uma análise fotográfica entre a primeira seção e a última e uma nova coleta de dados, o grupo A obteve uma média de 100% satisfação (tabela 1) e o grupo B de 80% satisfeitas e 20% moderadamente satisfeitas (tabela 2) conforme o grau de satisfação em relação da primeira coleta para a última.

Todas as voluntárias que completaram de 8 a 10 sessões relataram uma melhora significativa no estado geral da pele. Dessa forma resultado desse estudo revelou a eficácia da técnica aplicada para a estimulação do colágeno e melhor permeação dos ativos na pele das participantes esses resultados demonstram que a abordagem utilizada no estudo possui eficácia efetiva no rejuvenescimento íntimo uma vez que a técnica estimula a produção de colágeno da pele, promovendo uma melhora na textura e flacidez da vulva. Além disso, algumas das voluntárias do grupo A relataram também uma melhora na pigmentação da pele, demonstrando a eficácia do tratamento proposto.

Os resultados obtidos demonstram a importância da continuidade e da adesão ao tratamento, bem como o uso de produtos em casa para potencializar ainda mais os resultados obtidos durante as sessões, tornando-se ainda mais satisfatórios. Além disso, a análise da satisfação

das participantes destaca a relevância da abordagem adotada no estudo para melhorar não apenas a aparência física, mas também a autoestima e o bem-estar das mulheres. Essas descobertas podem ter implicações significativas no desenvolvimento de novos procedimentos para os cuidados com a pele mais eficaz e personalizados.

Tabela 1: grau de satisfação das voluntárias conforme a escala FGSIS

Grupo A - Finalização com Vitamina C				
Grau de Satisfação	Antes da aplicação		Depois da aplicação	
	Nº de voluntárias	Porcentagem (%)	Nº de voluntárias	Porcentagem (%)
Pouco Insatisfeito	3	60%	0	0
Moderadamente Satisfeito	2	40%	0	0
Satisfeito	0	0	5	100%

Fonte: Coletadas nesta pesquisa

Sessão 01

Sessão 08

Sessão 01

Sessão 10

Sessão 01

Sessão 10

Sessão 01**Sessão 10**

Fig. 1. Grupo Vitamina C, Sessão 1 e após 10 sessões

Tabela 2: grau de satisfação das voluntárias conforme a escala FGSIS

Grupo B - Finalização com Gluconolactona 10%				
Grau de Satisfação	Antes da aplicação		Depois da aplicação	
	Nº de voluntárias	Porcentagem (%)	Nº de voluntárias	Porcentagem (%)
Pouco Insatisfeito	4	80%	0	0
Moderadamente Satisfeito	1	20%	1	20%
Satisfeito	0	0	4	80%

Fonte: Coletadas nesta pesquisa

Sessão 01

Sessão 09

Sessão 01

Sessão 10

Sessão 01

Sessão 10

Sessão 01

Sessão 10

Sessão 01**Sessão 10**

Fig. 2. Grupo Gluconolactona, Sessão 1 e após 10 sessões

CONCLUSÃO

Diante da técnica utilizada nesse estudo, obteve-se uma eficácia tanto associada à vitamina C quanto com a gluconolactona para a região íntima. Ambas as abordagens proporcionaram uma melhora significativa na textura, flacidez e pigmentação da pele vulvar, assim alcançando um resultado de satisfação de 100% entre as voluntárias, que seguiram o tratamento realizado de oito a dez sessões.

A avaliação das imagens, aliada juntamente com o feedback das voluntárias e as pontuações da FGSIS – escala de autoimagem genital feminina, comprova a efetividade do procedimento. As voluntárias relataram uma melhora na aparência da pele, sugerindo um aumento na produção de colágeno e uma melhor permeação dos produtos utilizados. Além disso, a melhora na autoimagem genital, evidenciada pelos escores elevados na FGSIS após o tratamento, sugere um impacto positivo na autoestima e bem-estar das participantes. Esta descoberta tem uma

abordagem minimamente invasiva e não cirúrgica, sendo ela eficaz para o rejuvenescimento íntimo, além disso, e uma alternativa segura e eficaz para aprimorar a estética e a saúde da pele na região vulvar. (FELIX, et al. 2017)

Essas descobertas possuem implicações significativas para o desenvolvimento de procedimentos estéticos inovadores, feitos sob medida e eficazes. A dedicação à pesquisa nesse campo pode impulsionar o progresso de técnicas e produtos dedicados ao autocuidado, não só promovendo aprimoramentos estéticos, mas também contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida das mulheres.

REFERÊNCIAS

ABDALA P.R.Z. Vaidade e Consumo: como a vaidade física influencia o comportamento do consumidor. 2008.

ARORA V; NIKHIL V; SURI NK; ARORA P. Cold Atmospheric Plasma (CAP) in Dentistry. Odontologia 4. 2014

ARRUDA G; et al. Autoimagem genitália de mulheres idosas que frequentam grupo de convivência: **Revista inspirar movimento e saúde**, Ano Jan/Fev/Mar, 2019 Vol.19 n.19, Edição 49, <https://inspirar.com.br/wp-content/uploads/2019/04/af713.pdf>

BEMSTEIN EF; BROWN DB; SCHWARTZ MD; KAIDBEY K; KSENZENKO SM. The polyhydroxy acid gluconolactone protects against ultraviolet radiation in an in vitro model of cutaneous photoaging. Dermatol. Surg. 2004

FELIX GAA; NAHAS FX; MARCONDES GB; SANTOS AG; BRITO MJA; FERREIRA LM. Brazilian Portuguese version of the Female Genital Self Image Scale (FGSIS) for women seeking abdominoplasty. J Plast Reconstr

Aesthet Surg. (2017) Dec;70(12):1786-1787. doi: 10.1016/j.bjps.2017.07.007.
Epub 2017 Aug 3. PMID: 28802545

GROGAN S. Imagem Corporal: Compreendendo a Insatisfação Corporal em Homens, Mulheres e Crianças. Routledge, 3. Ed. 2017

MAGALHÃES, MA et al. Vitamina C e seus benefícios na prevenção do envelhecimento cutâneo: revisão de literatura. Mostra Científica da Farmácia, [S.l.], v. 6, n. 1, aug. (2019). ISSN 2358

MORAN C; LEE C. Everyone wants a vagina that looks less like a vagina:women's views on dissatisfaction with genital appearance. J Health Psychol. 2018 Feb;23 (2):229-239. Doi:10.1177/1359105316637588.
Epub 2016 Marc 23. PMID: 27009137

OLIVEIRA, A; SOUZA, W.S; CAMPOS, D.C.O. Abordagem Fisioterapêutica no Tratamento de Clareamento das Hiperpigmentações Genitais: Uma Revisão Bibliográfica. 2018.

SILVA B; SANTOS W. Harmonização íntima da mulher e os valores estéticos:**Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Ano 5, Vol. V, n.10, jan-jul., 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2595 – 1661 doi:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6950524>

SILVA M; PAIVA A. A vagina pós-orgânica: Intervenções e saberes sobre o corpo feminino acerca do “embelezamento íntimo”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 23, n. 47, p. 259-281, jan./abr. 2017 A vagina pós-orgânica <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832017000100009>.

SILVA RM, ANDREATA MFG. Facial rejuvenation: the effectiveness of radiofrequency associated with vitamin C. **Revista Maiêutica, Indaial**. 2017

SILVA, A.S.; BERTOTTO, A.; Eficácia do tratamento do eletrocautério nas melanoses solares em mulheres de 30 a 55 anos; SEFIC; Canoas-RS;2018,

apud QUEIROZ, M.C.A; Estudo Comparativo entre o Equipamento Jato de Plasma e o Microagulhamento como Tratamento de Cicatrizes pós acne – Estudo Piloto.Revista Eletrônica Interdisciplinar,vol.12, 2020.

YU R.J; VAN Scott EJ. Alpha-hydroxyacids and carboxylic acids. Cosmet. Dermatol. 2004

¹Graduandos em CURSO DE FORMAÇÃO das Faculdades Integradas
Aparício Carvalho – FIMCA;

²Docente das Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA. E-mail:carlarezendefisio@gmail.com

APÊNDICES E ANEXOS

APÊNDICE A – Escala de Autoimagem Genital (FGSIS)

FICHA DE AVALIAÇÃO				
Nº: _____				
Idade: _____				
Número: () _____				
Data da Avaliação: _____				
<p>Os itens a seguir são sobre como você se sente em relação aos seus órgãos genitais (a vulva e a vagina). A palavra vulva refere-se aos órgãos genitais externos de uma mulher (as partes que você pode ver de fora, como o clitóris, o monte púbico e os lábios vaginais). A palavra vagina refere-se à parte interna, às vezes também chamada de "canal de parto" (esta também é a parte onde o pênis pode entrar ou onde um tampão é inserido). Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda com cada afirmação.</p> <p>Marque com o X na caixa para indicar o quanto você concorda ou discorda com cada afirmação.</p>				
Itens do FGSIS	Discordo totalmente	Discordo	Concordo	Concordo 4 totalmente
1. Sinto-me segura positivamente sobre meus genitais.				
2. Estou satisfeita com a aparência dos meus genitais.				
3. Eu me sentina confortável deixando um parceiro sexual olhar meu genitais				
4. Acho que meus genitais cheiram bem.				
5. Eu acho que meus órgãos genitais funcionam da maneira que deveriam funcionar.				
6. Eu me sinto confortável permitindo que um profissional de saúde examine meus genitais.				
7. Não estou envergonhada dos meus genitais.				
Pontuação total do FGSIS				

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da Pesquisa: Efeitos da Plasmaporção na Região Vulvar.

Nome das Pesquisadoras: Brenda Tavares, Yasmin Brito.

Nome da Orientadora: Prof.a Carla Cristina Rezende

Natureza da pesquisa:

A Sr.a está sendo convidado a participar deste projeto de pesquisa que tem como finalidade avaliar os efeitos do jato de plasma na estética íntima, com a utilização do jato de plasma e aplicação da escala de autoimagem genital (FGSIS) e a fotografia, a fim de avaliar os benefícios do procedimento.

Participantes da Pesquisa:

O número de participantes da pesquisa será de 10 mulheres, tendo como público-alvo as mulheres que busquem por procedimentos de estética íntima.

Envolvimento na pesquisa:

Ao participar deste estudo a Sr.a permitirá que as pesquisadoras Brenda Kamila L. Tavares e

Yasmin de Souza P. Brito sob orientação da Prof.a Carla Cristina Rezende.

Executem a

aplicação de um questionário para colher informações acerca dos aspectos individuais, e fotografias para serem feitas as comparações no final do protocolo. Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dando ciência da sua participação.

A Sr.a tem a liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em

qualquer fase da pesquisa, sem ter qualquer prejuízo. Sempre que precisar e achar necessário

poderá solicitar informações sobre a pesquisa através do telefone das pesquisadoras e da sua

orientadora, Profa Esp. Carla Cristina Rezende e se preciso for através do

telefone do Comitê
de Ética em Pesquisa.

Riscos e desconfortos:

A participação nesta pesquisa oferecerá desconfortos como o constrangimento por haver questionários com questões íntimas e pessoais, mas também poderá ser respondido somente com as iniciais, sendo considerado mínimo aos participantes que serão estudados nas dependências da Clínica de Estética Personalize, no município de Porto Velho – RO. Os procedimentos adotados neste trabalho acadêmico obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Confidencialidade:

Todas as informações coletadas são estritamente confidenciais. Somente as pesquisadoras

Brenda Kamila L. Tavares e Yasmin de Souza P. Brito e a sua orientadora Profa Esp. Carla

Cristina Rezende terão conhecimento dos dados.

Benefícios:

Como benefício, esta pesquisa fornecerá a você uma técnica que oferece o rejuvenescimento e a estimulação de colágeno de maneira não invasiva, além de aumentar sua autoconsciência sobre seus órgãos genitais, o que o levará a ter mais atenção a essa parte do corpo.

Pagamento:

A Sr.a não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago pela sua participação.

Divulgação dos resultados

Haverá esclarecimento quanto às técnicas que serão utilizadas, os

resultados obtidos em outras pesquisas e seus benefícios.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar

desta pesquisa. Preencha, por favor, os itens que se seguem:

Autorização

Eu, _____ RG

no _____, nascido na cidade de _____, estado civil

_____, profissão _____, Declaro que fui informado (a) dos

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada. Recebi informações a respeito das

técnicas utilizadas e tive minhas dúvidas esclarecidas. Sei que em qualquer momento poderei

solicitar novas informações e modificar minha decisão, se for do meu interesse. Estou ciente de

que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento

que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo.

Também tenho ciência

de que terei a liberdade de retirar o meu consentimento de participação em qualquer fase da

pesquisa. Enfim, manifesto meu livre consentimento em participar da pesquisa, estando

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.

Declaro que recebi cópia do Termo de Consentimento.

Porto Velho, _ de _____ de 2023.

Assinatura do voluntário (a): _____

Brenda Kamila Lima Tavares – Pesquisadora:

Yasmin de Souza P. Brito- Pesquisadora:

Carla Cristina Rezende – Orientadora:

ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA DA PERSONALIZE ESTÉTICA.

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, **CARLA CRISTINA REZENDE**, responsável pela clínica personalize estética, após ter recebido todos os esclarecimentos sobre os objetivos e procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa intitulada **EFEITOS DO JATO DE PLASMA NA ESTETICA ÍNTIMA: Estudo Comparativo**, coordenada pela Prof.^a Carla Cristina Rezende e pelas pesquisadoras acadêmicas de Fisioterapia **BRENDA KAMILA LIMA TAVARES E YASMIN DE SOUZA P. BRITO**, autorizo o contato com as dependências da clínica para coleta de dados em cumprimento a uma das etapas da citada pesquisa.

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa em questão por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha concessão a qualquer momento da pesquisa.

CARLA CRISTINA REZENDE

Proprietária da clínica Personalize Estética

Porto Velho, 19 de Maio de 2023

ANEXO C – TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR

Eu, Carla Cristina Rezende, responsável pelo Trabalho Conclusão de Curso dos participantes Brenda Kamila L. Tavares e Yasmin de Souza P. Brito, o qual pertence ao curso de Fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho FIMCA venho, por meio deste me comprometer a utilizar todos os dados coletados unicamente, para o trabalho intitulado "Efeitos do jato de plasma na estética íntima". Bem como, manter sob sigilo a identificação dos sujeitos, cujas informações terão acesso. Respeitando assim, os preceitos éticos e legais exigidos pela Resolução n°466/12, do Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Assinatura do responsável principal

Porto Velho/RO, 11 de Junho 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2"**.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil